

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA COMBINAÇÃO DIVERGENCE FREE NA ESTIMATIVA DE MULTICAMINHO GNSS

WEVERTON DA COSTA SILVA 1¹
FELIPE TINTINO LINHARES DE SOUZA 1¹
CRISLAINE MENEZES DA SILVA 1¹
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO 1¹
ITALO TSUSHIYA 1¹
VINICIUS AMADEU STUANI PEREIRA 2²

¹FCT UNESP 1 – wc.silca@unesp.br, felipe.tintino@unesp.br, crislaine.menezes@unesp.br, galera.monico@unesp.br, italo.tsuchiya@unesp.br 1

² UTFPR – Campus Santa Helena 2 – vpereira@utfpr.edu.br 2

O *Ground-Based Augmentation System* (GBAS) é uma tecnologia utilizada para garantir a acurácia, integridade, continuidade e disponibilidade do uso do GNSS (*Global Navigation Satellites System*), na navegação aérea [1]. Estruturalmente, o GBAS, é composto por 4 estações de referência instaladas no aeroporto, que rastreiam continuamente dados GNSS que são processados por uma estação master a fim de gerar correções diferenciais e parâmetros de integridade, que por sua vez são transmitidas para as aeronaves que pousarão no aeroporto. Nas normas da aviação civil estão previstas somente a utilização de dados GNSS de simples frequência (L1) das constelações GPS e GLONASS [1]. Embora o posicionamento diferencial tradicionalmente utilize apenas dados de pseudodistância bruta, no GBAS é utilizado a pseudodistância filtrada pela fase (*code smoothed carrier* – CSC), tendo em vista a necessidade de minimizar erros sistemáticos, dentre eles o multicaminho [2]. A CSC é uma combinação linear calculada recursivamente através do algoritmo de Filtro de Hatch, onde se faz uma diferenciação da pseudodistância e da fase da portadora (*code minus carrier* – CMC) [3, 4]. Ao realizar essa combinação, o termo relativo ao atraso ionosférico é duplicado, pois esse efeito sistemático tem sinais opostos na pseudodistância e na fase da portadora acarretando o que conhece na literatura como divergência do código e fase (*code carrier divergence* – CCD) [5]. Em regiões de médias latitudes e em períodos de baixas irregularidades ionosféricas, o uso do Filtro de Hatch ajuda a minimizar os erros e ruídos na pseudodistância bruta. Entretanto, para regiões de baixas latitudes e durante períodos de ocorrência de irregularidades ionosféricas essa ampliação de erros decorrentes da CCD pode comprometer a integridade do uso do GNSS usando a filtragem de simples frequência [5]. No GBAS o monitoramento da CCD avalia a taxa de variação da diferenciação da pseudodistância menos a fase, que deve ser realizado para indicar a ocorrência de gradiente ionosférico anômalo, em que os satélites afetados apresentam valores acima do limiar e são retirados da solução de posicionamento [5]. A introdução da frequência L5 no GBAS traz melhorias substanciais, que podem superar algumas dessas limitações, principalmente em relação ao CCD. A frequência L5 é uma frequência adicional ao L1, transmitida pelos satélites GNSS, que opera em uma banda protegida para aplicações de segurança da vida, além oferecer uma maior potência de sinal e uma largura de banda mais ampla, o que melhora a resistência ao ruído e a interferências [3]. A utilização de múltiplas frequências, como L1 e L5, permite a mitigação dos efeitos ionosféricos através da combinação das duas frequências para calcular os atrasos ionosféricos. Outra potencialidade da utilização das frequências L1 e L5 é a redução o efeito de CCD, através da combinação *Divergence Free* (DFree) que vem sendo estudada para ser aplicada em futuros serviços GBAS multifrequência e multiconstelação (GBAS MFMC) [4]. Conforme [3] e [4], a combinação linear DFree (Equação 1), possibilita também ao GBAS estimar os índices do multicaminho e os ruídos do receptor que são erros não correlacionados e mitigados através de modelos matemáticos baseados no ângulo de elevação dos satélites [4]. O multicaminho ocorre quando os sinais GNSS refletem em superfícies como edifícios, montanhas ou o solo antes de chegar ao receptor, causando atrasos que podem levar a erros na determinação da posição [1]. No GBAS tanto na aeronave quanto nas estações de referências, os modelos existentes para mitigar erros de multicaminho consideram apenas satélites GPS. Para futuros GBAS GBAS MFMC a possibilidade de estimar multicaminho pode representar melhorias na determinação de incerteza associada aos dados GNSS. Assim sendo, este trabalho teve a finalidade de analisar a estimativa de multicaminho e ruídos utilizando a combinação linear DFree. Utilizou-se dados de estação GNSS MOR3, da Rede INCT GNSS NavAer localizada em Presidente Prudente -SP cujo as coordenadas, latitude, longitude e altitude são, respectivamente: -22.127673250°; -51.413301355°; 454.453 m. Considerando a característica aproximada de repetibilidade do multicaminho, em caso de ambiente e entorno sem

alterações, foi analisado uma série temporal de oito dias, DOYs (*Day Of Year*) 205 a 212/2023 (24 a 31/07/2023). A estação MOR3 vem sendo utilizada num experimento GBAS dupla frequência e dupla constelação (GPS L1/L5 e Galileo E1/E5a) e neste experimento, além do multicaminho estimado com a combinação DFree também foi comparado com o algoritmo tradicionalmente (equações 3 e 4), empregado para estimar o multicaminho conforme [3]. É importante salientar que em ambos os algoritmos usados para estimar o multicaminho foi aplicado uma média móvel de 60 s e em caso de ocorrência de perda de ciclo, o processo é reinicializado e novos valores somente seriam obtidos após 60s. Inicialmente os algoritmos implementados avaliaram as portadoras GPS L1 (C/A *legacy*) e L5 e depois foi realizada outra análise com a portadora GPS L1L (modernizado, de satélites do Bloco GPS III) e L5. Em todos os casos analisados foi aplicado uma máscara de elevação de 10°. Os resultados obtidos mostram que o multicaminho e os ruídos estimados com a combinação DFree apresentam uma assinatura ou comportamento similar nos oito dias analisados (Figura 1), com valores de multicaminho para L1 (C/A) variando entre -1 e 1 m na maior parte do tempo. Observa-se que alguns picos de multicaminho podem alcançar 1,5 m em ângulos de elevação entre 10° e 20° (Figura 2) em todos os dias analisados. Após 20° de elevação, ocorre uma redução do multicaminho, tendendo a ser inferior a 0,5 m. Essa característica também pode ser observada na comparação entre as diferenças dos valores estimados para o multicaminho, definidos nas Equações 1 e 3 (Figura 3), em que, a partir de 30° de elevação, a diferença é inferior a 0,05 m. Por outro lado, as maiores discrepâncias ocorreram em ângulos de elevação mais baixos, sobretudo próximos a 10°. Na Figura 4, pode-se analisar e comparar o comportamento do multicaminho estimado para as portadoras L1 e L5 (GPS). Neste caso, nota-se que a portadora L5 apresentou maior resiliência ao multicaminho do que a L1. O multicaminho na L5 manteve-se, na maior parte do tempo analisado, no intervalo de -0,5 a 0,5 m, com alguns picos acima desses valores, associados à baixa elevação. Na comparação com a constelação Galileo, pode-se observar na Figura 5 que o multicaminho estimado para as observáveis do GPS foi mais afetado que o das observáveis do Galileo (E1 e E5a). É importante ressaltar que, para a constelação Galileo, neste trabalho, não foi possível observar a assinatura temporal de repetibilidade do multicaminho, apenas os valores estimados nos dias analisados. Devido ao período orbital de 14 horas, uma análise de repetibilidade do multicaminho dos satélites Galileo deveria ser realizada a cada 10 dias. Outra análise realizada foi a estimativa do multicaminho usando os sinais L1L de satélites GPS, na qual se observou que o novo sinal foi menos afetado pelo multicaminho nos dias analisados. A Figura 6 apresenta os resultados para o satélite PRN 4, em que, nos dias analisados, o desempenho da L1L foi, na maior parte do tempo, melhor que 0,5 m. Assim, considerando a possibilidade de a combinação DFree ser utilizada no GBAS para minimizar os erros de CCD, os resultados obtidos neste trabalho mostram que essa combinação linear também a qualifica como alternativa para estimar o multicaminho das estações de referência no GBAS. Além disso, os novos sinais da portadora L5, L1L (civil) do GPS e os sinais Galileo (E1 e E5a) foram mais resilientes ao multicaminho.

$$CMC_{DFree}(L1) = \left[\rho_1 - \phi_1 + \frac{2}{\alpha} (\phi_1 - \phi_5) \right] - mov_mean(CMC_{DFree}(L1)) \quad (1)$$

$$CMC_{DFree}(L5) = \left[\rho_5 - \phi_5 + \frac{2}{\beta} (\phi_5 - \phi_1) \right] - mov_mean(CMC_{DFree}(L5)) \quad (2)$$

$$MP1_{L1} = \left[\rho_1 - \left(1 + \frac{2}{\alpha-1} \right) \cdot \phi_1 + \left(\frac{2}{\alpha-1} \right) \cdot \phi_5 \right] - mov_mean(MP1_{L1}) \quad (3)$$

$$MP5_{L5} = \left[\rho_5 - \left(1 + \frac{2}{\beta-1} \right) \cdot \phi_5 + \left(\frac{2}{\beta-1} \right) \cdot \phi_1 \right] - mov_mean(MP5_{L5}) \quad (4)$$

onde: $\alpha = 1 - \frac{f_1^2}{f_5^2}$, e $\beta = 1 - \frac{f_5^2}{f_1^2}$.

Figura 1 – Multicaminho e ruído estimado pela combinação DFree na estação MOR3, usando dados GPS L1 (C/A) e L5.

Fonte: Autores (2024).

Figura 2 – Multicaminho e ruído estimado pela combinação DFree (para L1 C/A) na estação MOR3 em função do ângulo de elevação dos satélites.

Fonte: Autores (2024).

Figura 3 – Discrepância das metodologias de estimativa de multicaminho usando as Equações 1 e 3.

Fonte: Autores (2024).

Figura 4 – Comparação do multicaminho estimado com DFree para as portadoras L1 e L5 GPS.

Fonte: Autores (2024).

Figura 5 – Comparação do multicaminho estimado para as portadoras L1 e E1 pela DFree com satélites GPS e Galileo.

Fonte: Autores (2024).

Figura 6 – Comparação do multicaminho estimado usando os sinais L1 (C/A legacy) e L1L para o satélite PRN 4.

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: multicaminho, combinação linear, erro sistemático, divergência de código e fase, resiliência.

Referências

- [1] RTCA. Radio Technical Commission for Aeronautics (2008). Minimum Operational Performance Standards for GPS Local Area Augmentation System Airborne Equipment Rept. SC-159, DO-253C, Washington, D.C, Dez., 2008.
- [2] SUBIRANA, J. S.; ZORNOZA, J.M.J.; PAJARES, M.H. Code-Carrier Divergence Effect. 2012. Disponível em: https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Code-Carrier_Divergence_Effect. Acesso em 20/07/2024.
- [3] CIRCIU, M. S., FELUX, M., REMI, P., Yi, L., BELABBAS, B., PULLEN, S. (2014). Evaluation of dual frequency GBAS performance using flight data. Institute of Navigation International Technical Meeting 2014, ITM 2014, 645–656.
- [4] ROTONDO, G., THEVENON, P., MILNER, C., MACABIAU, C., FELUX, M., HORNBOSTEL, A., CIRCIU, M. S. (2015). Methodology for determining pseudorange noise and multipath models for a multi-constellation, multi-frequency GBAS system. *Institute of Navigation International Technical Meeting 2015, ITM 2015*, 383–392.
- [5] JIANG, Y., MILNER, C., MACABIAU, C. (2017). Code carrier divergence monitoring for dual-frequency GBAS. *GPS Solutions*, 21(2), 769–781. <https://doi.org/10.1007/s10291-016-0567-4>.